

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA YURAK LEKSEMALI LINGVOMADANIY KODLARNING IFODALANISHI

Abdullayeva Sarvinoz Erkinboyevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti 1-bosqish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645688>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yurak leksemali frazeologik birliklarning lingvomadaniy kodlarning ifodalanishi milliy adabiyotimizning ayrim asarlaridan misollar orqali tahlil qilingan bo‘lib, ushbu til birliklarining lisoniy imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: leksema, lingvomadaniy, kod, kontekst, termin, lisoniy, lingvistika, ko‘chma ma‘no, sinekdoxa, badiiy tasvir vositalari, mentalitet.

Abstract. This article analyzes the expression of linguocultural codes in phraseological units containing the lexeme heart, using examples from selected works of our national literature. The linguistic potential of these units is explored in depth.

Keywords: lexeme, linguocultural, code, context, term, linguistic, linguistics, figurative meaning, synecdoche, literary devices, mentality

Аннотация. В данной статье проанализировано выражение лингвокультурных кодов во фразеологических единицах с лексемой «сердце» на примере отдельных произведений нашей национальной литературы. Раскрыты лингвистические возможности этих языковых единиц

Ключевые слова: лексема, лингвокультурный, код, контекст, термин, языковой, лингвистика, переносное значение, sinekdoxa, художественные изобразительные средства, менталитет.

Bugungi kun tilshunosligida ham har sohada bo‘lgani kabi turli xil yo‘nalishlarning kirib kelishi quvonarlidir. Bunobarin, lingvomadaniyat tushunchasi ham aynan ana shunday yo‘nalishlar sirasiga kiradi va endilikda bu termin, ya’ni atama yangilik bo‘lmay qoldi desa ham bo‘ladi.

Zotan, har bir millatning ona tilida, shu millatga mansub adabiyotning lisoniy jihatlarida ham mazkur millatning qadriyatlarini, madaniyati singib ketgan bo‘ladi va tabiiyki, bu ushbu millatga xos odatlarni, qarashlarni o‘zida mujassam etadi.

Quyida biz yurak leksemasi orqali badiiy adabiyotimizda lingvomadaniy kodlarning ifodalanishi masalasiga baholi qudrat tahlillar orqali o‘z qarashlarimizni ifodalashga harakat qilamiz.

Yurak leksemasi inson ichki a‘zosi sifatida quyidagicha ta’riflanadi:

“Ko‘krak qafasiga joylashgan qon aylanish a‘zosi. Yurak urishi tezlashdi. [A.Hojiyev, A.Nurmonov va boshqalar. Hozirgi o‘zbek tili faol zo‘zlarining izohli lug‘ati.T-2001, 300-bet] Mazkur leksema badiiy asarlarda o‘z ma‘nosida ham keng qo‘llanadi.

Masalan: “Shohidaning yuragi tug‘ma “porok” ekan” [O‘tkir Hoshimov. Shaharlik kuyov T-2017, 96-bet].

Yuqoridagi kontekstda yurak leksemasi aynan o‘z ma‘nosida, ya’ni inson ichki a‘zosi sifatida tasvirlanadi.

Shuningdek, ushbu leksema badiiy adabiyotda, xususan, maqol va matallarda ko‘chma ma‘noda qo‘llanadi.

Masalan: “Lekin sizdan so‘rasha, mayli, yuragingiz nimaga chopsa, shuni ayting” [O‘lmas Umarbekov. Qizimga maktublar. T-2023, 10-bet].

Yuqoridagi misolda esa yuragi, ya‘ni ko‘ngli nimaga ishonsa, shu ishni, yo‘lni tanlashi mumkinligi aytilmoda.

Chunonchi, yuragi chopmoq-nimagadir ishonch bildirmoq.

“Turing, bunday yotmang” dedingiz. So‘zingizni ikki qilmay, irg‘ib qad roslamoqchi edim, ko‘ngilga oralagan xayoldan yuragim orqaga tortdi [Xurshid Do‘stmuhammad. Hijronim mingdir mening. T-2023, 27-bet].

Yuqoridagi kontekstda esa yuragi orqaga tortmoq leksik birligi qo‘rqib ketmoq ma‘nosida qo‘llanadi. Mazkur birlik O‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha izohlanadi: “Yuragi orqaga tortib ketdi, qattiq qo‘rqdi, cho‘chib ketdi. Saroy mulozimini ko‘rgach, uning yuragi orqaga tortib, eti seskanib ketgan edi”. M.Osim Ajdodlarimiz qissasi. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jild. T-1981, 470-bet]

Quyidagi misollarda ham yurak leksemasining yana bir necha ko‘chma ma‘noli tasvirlarini kuzatish mumkin.

Masalan: “- Dada, urmaysiz-a, urmang!-dedi.

Shirinqulning birdan yuragi hapqirdi.”[Sobir O‘nar. Bibisora. T-2023, 95-bet)

Yoki,

“Yuragim sezg‘on edi...sezg‘on edi yaqin orada onajonim bilan diydorlashishimni!..”-derdi ichida. [Muhammad Ali. Shohruh Mirzo.”Sharq yulduzi”. 2013-4-son, 36-bet)

“Yuragi hapqirmoq” hamda “yuragi sezmoq” kabi til birliklari inson his-tuyg‘ularini aks ettirishi barobarida asar qahramonining ichki dunyosini ham ochib beradi.

“Yuragi hapqirmoq” leksik birligi badiiy asarlarda turli xil badiiy tasvirlar asosida beriladi.

Masalan: “Xursandligim, xafaligimni bilmayman. Tinchman, ammo yuragim shuvillab ketyapti.”[O‘lmas Umarbekov. Qizimga maktublar. T-2023, 21-bet]

“Bu safar Naziraning o‘takasi yorilayozdi.

-Yuragimni yorib o‘ldirasiz-ku,- dedi yonib.” [Sobir O‘nar. Bibisora. T-2023, 119-bet]

“Yuragi yorilmoq” leksik birikmasi “O‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha izohlanadi: “Yuragi yorildi, qattiq qo‘rqdi, cho‘chib ketdi. Kolxoz desa yuraging yoriladi-ya! A.Qahhor. Qo‘shchinor” [O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T-1981 II jild, 471-bet].

Ko‘rinadiki, bu kabi leksik birliklar asosan lingvomadaniy qarashlar, kodlarni o‘zida to‘la aks ettiradi.

Zotan, badiiy asar lisoniy jihatdan har bir millatning qarashlariga mos va xos bo‘lib, ularda ifoda yo‘sini ham shu millat mentalitetini ko‘rsatib beradi.

“...Uyga kelib ham kayfiyatim ochilmadi. Yuragimda kimdir xamir qorar, butun boshli rok-guruh miyamni tepalab raqs tushayotgandek edi”[Anvar Obidjon. Baloga qolgan futbolchi. T-2010, 46-bet].

Yuqoridagi kontekstda esa “yuragimda kimdir xamir qorar” leksik birligi juda kam uchraydigan, yozuvchining badiiy mahoratini ko‘rsatadigan o‘ziga xos tasvir yo‘sini deyish mumkin. Mazkur lisoniy birlik orqali ijodkor qattiq siqilish, azob chekish kabi ruhiy holatlarni mohirona ifodalay olgan.

“Yurak” leksemasi lirik asarlarda ham o‘ziga xos tarzda badiiylik kasb etadi.

“Yuraksimon bargni labimga bosdim,

To‘kilib boryapman yaproqdek bir-bir” [Dilorom Ismoilova. Sharq yulduzi. 2013-4, 77-bet]

Yoki:

Chertaverma yomg‘ir, deraza romin,
Shundoq ham yuragim daraxt yonida
Air sezmadimgi sabrimni sinab,
U kutib turibdi... Soyabonida?!

[Nodira Barotova. Sharq yulduzi. 2013-4, 82-bet]

Yuqoridagi har ikkala she‘rda ham yurak leksemasi lirik qahramon ichki olamini badiiy vositalarda ochib berishga xizmat qilmoqda.

Birinchi misrada yuraksimon barg-shoiraning o‘ziga xos obrazli topilmasi bo‘lsa, ikkinchi she‘rda esa sinekdoxa orqali, ya‘ni “yurak”-qism orqali butun-shaxs, inson timsoli gavdalantirilganining guvohi bo‘lamiz.

Shuningdek:

“Oqbo‘yraning suvi tezroq oqib ketsin”,
Qatronlarni yuvib ketsin, qatronlarni.
Qurbonlarning faryodiga Xudo yetsin,
Yuragimga ko‘mdim barcha qurbonlarni.

[Iqbol Mirzo. Sharq yulduzi. 2013-4, 42-bet]

Yurak-insonning barcha kechinmalari, shodlig-u g‘amlari, armon-u orzulari maskan tutgan go‘sha. Inson bularning barchasini qalbida asraydi, saqlaydi.

A.Navoiy aytganlaridek;

Kimki bir ko‘ngli buzuqning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, Ka‘ba vayron o‘lsa, obod aylagay.

Anglashiladiki, ona tilimizning badiiy jihatdan juda katta imkoniyatlari, tilimizning jozibas, sehri, ma‘no qirralari, shubhasiz, badiiy asarlarda o‘z ranglarini ko‘rsatadi.

Til har bir millatning ko‘zgusi, boyligi, shu millatning dunyoda borligini ko‘rsatadigan buyuk ne‘matidir.

Millatning qadriyatlari, an‘ana-yu odatlari, qarashlari, albatta, ona tili orqali namoyon bo‘ladi.

Shu bois lingvomadaniy kodlarni tahlil qilishda mazkur tilning adabiyoti asosiy manba hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Hojiyev, A.Nurmonov va boshqalar. Hozirgi o‘zbek tili faol zo‘zlarining izohli lug‘ati. T-2001.
2. O‘tkir Hoshimov. Shaharlik kuyov. T-2017.
3. O‘lmas Umarbekov. Qizimga maktublar. T-2023.
4. Xurshid Do‘stmuhammad. Hijronim mingdir mening. T-2023.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jild. T-1981.
6. Sobir O‘nar. Bibisora. T-2023.
7. Muhammad Ali. Shohruh Mirzo.”Sharq yulduzi”. 2013-4-son.
8. Anvar Obidjon. Baloga qolgan futbolchi. T-2010.
9. Dilorom Ismoilova. Sharq yulduzi. 2013.
10. Nodira Barotova. Sharq yulduzi. 2013.
11. Iqbol Mirzo. Sharq yulduzi. 2013.